

Key-Services des Smart Readiness Indicators (SRI) für deutsche Bürogebäude

Praxisnahe Umsetzung mit grafischer Darstellung
und Kombinationsmöglichkeiten

im Projekt

„Klassifizierung und quantitative Bewertung von Dateninfrastruktur und
Regelungsoptionen in typisierten Simulationen zur möglichen Anpassung des Smart
Readiness Indicators (Klassiqua)“

Beteiligte Projektpartner:

RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Gebäude-
und Raumklimatechnik (EBC) (FKZ: 03EN1099A)

Recogizer Group GmbH (FKZ: 03EN1099B)

Carpus+Partner AG (FKZ: 03EN1099C)

enerVision GmbH (FKZ: 03EN1099D)

Aachen, April 2026

Projektlaufzeit: 01.09.2024 bis 31.08.2027

DOI: 10.5281/zenodo.19595301

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Autoren

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren

RWTH Aachen University, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik:

Verena Dannapfel, Moritz Müller, Rita Streblow, Dirk Müller

Recogizer Group GmbH:

Markus Nürnberg, Thomas Wittkowski

Carpus+Partner AG:

Lisa Karber, Alexander Hickertz

enervision GmbH:

Christian Möllering, Robin Schmidtke

Danksagung

Das Forschungsprojekt wird durch den Projektträger Jülich (PTJ) betreut. Die Finanzierung erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wofür wir uns herzlich bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1	Identifikation von 15 SRI-Key-Services für deutsche Bürogebäude im Projekt Klassiqua	2
2	Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung	4
3	Key-Service Beschreibungen gemäß SRI und DIN sowie praxisnahe Umsetzung	5
4	Kombinationsmöglichkeiten der SRI-Key-Services	22

1 Identifikation von 15 SRI-Key-Services für deutsche Bürogebäude im Projekt Klassiqua

Smarten Technologien wird bei der Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor ein relevanter Beitrag beigemessen. Der von der Europäischen Kommission entwickelte Smart Readiness Indicator (SRI) soll den Ausbau intelligenter Gebäudetechnik fördern. Er bewertet die Fähigkeit eines Gebäudes mit Nutzenden und dem Netz zu interagieren und somit dessen Betrieb energieeffizient zu gestalten. Der Smart Readiness Indicator zeigt in diesem Zusammenhang den Grad der Erfüllung technischer Voraussetzungen für die Umsetzung smarterer Betriebsstrategien an. Sollwerte (bspw. Temperaturen, Komfortklassen oder Zeiten) für diese Betriebsstrategien werden nicht definiert. Die EU-Mitgliedsstaaten sind zu einer nationalen Umsetzung des SRI und verpflichtenden Einführung für große Nichtwohngebäude ab Mitte 2027 aufgefordert.¹

Im Forschungsprojekt Klassiqua wird gemeinsam mit Baupraxispartnern aus den Bereichen Planung, Ausführung und Monitoring untersucht, wie sich Investitionsszenarien zur Verbesserung der SRI-Bewertung auf Energiebedarf und thermischen Komfort bei bestehenden oder neuen Bürogebäuden auswirken und welche Investitionsszenarien Profit prognostizieren.

Das Projektkonsortium besteht aus der Recogizer Group, Carpus+Partner und enervision sowie dem Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik der RWTH Aachen University. Die Quantifizierung der Effekte erfolgt für repräsentative SRI-Maßnahmenpakete durch Jahressimulationen mit Bürogebäude-Archetypen.

Der aktuelle SRI-Entwurf (Calculation Sheet Version 4.5)² umfasst neun technische Bereiche und 54 Services. Im Rahmen des Projektes Klassiqua werden insbesondere Nutzen bei der Energieeffizienz und thermischen Behaglichkeit infolge von SRI-Verbesserungsmaßnahmen untersucht.

Im Kontext deutscher Bürogebäude bewertet das Projektkonsortium die technischen Bereiche *Heizung, Kühlung, Lüftung, dynamische Gebäudehülle (Sonnenschutz) sowie Überwachung und Kontrolle (des Gebäudebetriebs)* hierfür als die vorrangigen Einflussbereiche. Mittels paarweisem Vergleich der darin gelisteten Services wurden 15 Key-Services identifiziert. Diese sind in Tabelle 1.1 dargestellt. Der erste Teil des SRI-Codes bezieht sich auf die englische Bezeichnung des zugehörigen technischen Bereiches mit:

- H - Heating - Heizung
- C - Cooling - Kühlung
- V - Ventilation - Lüftung
- DE - Dynamic Envelope - Dynamische Gebäudehülle
- MC - Monitoring and Control - Überwachung und Kontrolle

¹Europäische Union (2024): Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.

²European Commission (Hg.) (2023): Assessment Package Smart Readiness Indicator (SRI). Online verfügbar unter <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRI-assessment-package>

Die darauffolgenden Zahlen und teilweise Kleinbuchstaben entsprechen der SRI-internen Nummerierung.

Tabelle 1.1: Übersicht der identifizierten SRI-Key-Services für deutsche Bürogebäude im Projekt Klassiqua

SRI-Code	SRI-Service Bezeichnung
H-1a	Regelung der Wärmeübergabe
H-1b	Regelung der Übergabe für TABS* (Heizbetrieb)
H-2a	Steuerung des Wärmeerzeugers (alle außer Wärmepumpen)
H-2b	Steuerung des Wärmeerzeugers (für Wärmepumpen)
C-1a	Regelung der Übergabe beim Kühlen
C-1b	Regelung der Übergabe für TABS* (Kühlbetrieb)
C-1f	Schaltsperr: Vermeidung von gleichzeitigem Heizen und Kühlen im selben Raum
C-2a	Generatorsteuerung für die Kühlung
V-1a	Regelung des Zuluftstroms auf der Raumebene
V-1c	Luftstrom- oder Druckregelung auf der Ebene der Lüftungsanlage
V-2d	Regelung der Zulufttemperatur auf der Ebene des Lüftungsgeräts
DE-1	Sonnenschutz für Fenster
MC-4	Erkennen von Fehlern an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Fehler
MC-13	Zentrale Berichterstattung über TBS**-Leistung und Energieverbrauch
MC-30	Eine einzige Plattform, die eine automatische Steuerung und Koordinierung zwischen den TBS sowie eine Optimierung des Energieflusses auf der Grundlage von Belegung, Wetter und Netzsignalen ermöglicht.

*TABS = Thermisch Aktive Bauteilsysteme; **TBS = Technical Building System (Gebäudetechnisches System)

2 Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung

In dieser Veröffentlichung werden die 15 für deutsche Bürogebäude identifizierten SRI-Key-Services vorgestellt. Jeder Service umfasst drei bis fünf Funktions-Level. Das betrachtete Level wird in Klammern hinter dem SRI-Code des Services kenntlich gemacht.

Die SRI-Beschreibungen entstammen der deutschen Übersetzung im *Calculation Sheet Version 4.5*³. Die dortige Übersetzung des englischen „control“ in die Begriffe Steuerung und Regelung ist nicht an allen Stellen fachlich zutreffend, wurde in dieser Veröffentlichung aber unverändert übernommen. Gleiches gilt für verbliebene englische Abkürzungen. Sie werden im Abkürzungsverzeichnis erläutert. Zudem wurden Rechtschreib- und Interpunktionsfehler korrigiert. In weiten Teilen basiert der aktuelle SRI-Entwurf auf bestehenden Inhalten der *EN 15232*⁴, beziehungsweise deren Folgenorm *EN ISO 52120*⁵. Nicht alle Funktionen und Level, die in der Norm gelistet sind, sind auch im SRI enthalten und ebenso verhält es sich andersherum.

Zum tieferen Verständnis der SRI-Beschreibungen werden vorhandene passende Funktionen und Beschreibungen aus der *DIN EN ISO 52120*⁶ ergänzend aufgeführt, teilweise in gekürzter Form. In dieser Veröffentlichung wurde die SRI-Bezeichnung des Service H-1a „Regelung der Wärmeabgabe“ zugunsten der klareren Bezeichnung der Norm „Regelung der Wärmeübergabe“ angeglichen.

Auf Grundlage der Beschreibungen hat das Klassiqua-Projektconsortium typische Umsetzungen der SRI-Level formuliert. Diese werden von vereinfachten technischen Zeichnungen begleitet, die deren relevante Komponenten und Kommunikationswege darstellen. Die praxisnahe Umsetzungslösung zeigt typische (Mindest-)Ausführungen. Es bestehen alternative Umsetzungs-Optionen.

In den Darstellungen zur Übergabe werden exemplarisch immer zwei Räume gezeigt, die eine Zone bilden. In der Realität können Zonen auch andere Umfänge annehmen, ebenso wie im Bereich der Lüftung reine Zuluft- oder Abluft-Räume bestehen könnten.

Der Service C-1a „Regelung der Übergabe beim Kühlen“ ist primär für die Bewertung von zentralen Kühlsystemen konzipiert. Im Angesicht zunehmender Nachrüstung von lokalen Klima-Splitgeräten in Bestandsgebäuden wird dieser vom Projektconsortium jedoch auch in einer ergänzenden dezentralen Variante betrachtet. Die Services H-2b „Steuerung des Wärmeerzeugers (für Wärmepumpen)“ und C-2a „Generatorsteuerung für die Kühlung“ beschreiben eine Regelung der Leistung, die jedoch auch einen Temperatursollwert bedingt. Aus diesem Grund wurde hierfür ein außertemperaturgeführter Vorlauf Sollwert angenommen, der im Heizfall H-2a (1) entspricht. Den praxisnahen Umsetzungen folgen Übersichten zu technisch sinnvollen, möglichen oder nicht sinnvollen Kombinationen der vorgestellten SRI-Service-Level auf Übergabe- und Erzeugungsseite aus Projektsicht.

³European Commission (Hg.) (2023): Assessment Package Smart Readiness Indicator (SRI). Online verfügbar unter <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRI-assessment-package>

⁴EN 15232-1:2017. Energy Performance of Buildings. Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management

⁵EN ISO 52120-1:2022. Energy Performance of Buildings. Contribution of building automation, controls and building management. Part 1: General framework and procedures

⁶DIN EN ISO 52120-1:2025-02. Energieeffizienz von Gebäuden. Beitrag von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement. Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren

3 Key-Service Beschreibungen gemäß SRI und DIN sowie praxisnahe Umsetzung mit grafischer Darstellung

Tabelle 3.1: Verwendete Symbole und Abkürzungen

Aktorik	Automation	Anlagentechnik - Fortsetzung
Durchgangsventil manuell	Regler	Klimasplitgerät
Thermostatregelventil	Konstanter Sollwert	Thermisch Aktive Bauteilsysteme (bspw. Betonkerntemperierung)
Durchgangsventil motorisch	Heiz- oder Kühlkurve	Sonnenschutz mit Motor
Mischventil motorisch	Zeitprofil	
Abluftdurchlass	Zeitschaltuhr	Weitere Abkürzungen
Zuluftdurchlass	Präsenzmelder mit Schaltkontakt	ABL Abluft
Variabler Volumenstromregler	Gebäudeautomation	AT Außentemperatur
Konstanter Volumenstromregler mit Stellmotor	Gebäudeleittechnik	AUL Außenluft
Heiz- oder Kühlregister	Alarm-Management-Modul	AUTO Automatischer Betrieb
Pumpe	Wetterprognose	BACS Building Automation and Control System (engl. für GA-System)
Ventilator oder Verdichter einstufig regelbar	Netzsignale	CO ₂ Kohlendioxid
Ventilator oder Verdichter zweistufig regelbar	Diagnosefunktion	EMS Energiemanagementsystem
Ventilator oder Verdichter stetig regelbar	Gebäudetechnisches System	FOL Fortluft
	Energiezähler	GA Gebäudeautomation
Sensorik	Bericht	H Heizung
Temperaturfühler	Signal unidirektional	HLK Heizung, Lüftung, Kälte
Druckfühler	Signal bidirektional	K Kühlung
Luftqualitätsfühler		MANU Manueller Betrieb
Außentemperaturfühler	Anlagentechnik	RL Rücklauf
Raumtemperaturfühler	Rohrleitung, Kanal oder Kabel	RLT Raumlufttechnik
Raumluftqualitätsfühler	Heizkörper	TABS Thermisch Aktive Bauteilsysteme
Präsenzmelder	Kühldecke	TBS Technical Building System (engl. für Gebäudetechnisches System)
Tageslichtsensor	Beleuchtung	Ums Umsetzung
Handschalter		VFD Variable Frequency Drive (engl. für Frequenzumrichterantrieb)
		VL Vorlauf
		VOC Volatile Organic Compounds (engl. für flüchtige organische Verbindungen)
		VSR Volumenstromregler
		ZUL Zuluft

Tabelle 3.2: SRI Service H-1a, Regelung der Wärmeübergabe (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 1.1), Ums = Umsetzung

H-1a Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung der Raumtemperatur	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
H-1a Level 1	SRI	Zentrale automatische Steuerung (z. B. zentraler Thermostat)	
	DIN	Zentrale automatische Regelung [...] die nur die Verteilung oder nur die Erzeugung betrifft. Die Funktion ist in ein System zu integrieren.	
	Ums	Keine Regelung auf Raumebene; außentemperaturgeführte Anpassung der Vorlauftemperatur am Erzeuger (Voraussetzung min. H-2a (1))	
H-1a Level 2	SRI	Einzelraumregelung (z. B. Thermostatventile oder elektronische Regler)	
	DIN	Einzelraumregelung; durch Thermostatventile oder elektronische Regeleinrichtung	
	Ums	Raumweise Regelung mittels Thermostatregelventil auf eingestellten, konstanten Sollwert	
H-1a Level 3	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation zwischen Reglern und zu BACS	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation: zwischen zwei Reglern und GA- Systemen (z. B. Zeitschaltprogramm, Raumtemperatur-Sollwert)	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung gemäß Sollwertprofil; Kommunikation zu übergeordneter GA zur Übergabe von Sollwertprofilen	
H-1a Level 4	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung (Präsenz): zwischen den Reglern und dem GA-System, bedarfs-/präsenzabhängige Regelung [...]	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung; Anwesenheitserkennung mit Präsenzmelder; belegungsabh. Sollwertprofile; Kommunikation zu übergeordneter GA	

Tabelle 3.3: SRI Service H-1b, Regelung der Übergabe für TABS (Heizbetrieb) (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 1.2)

H-1b Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung der Raumtemperatur	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
H-1b Level 1	SRI	Zentrale automatische Steuerung	
	DIN	Zentrale automatische Regelung [...] für eine TABS-Zone [...] ist üblicherweise ein Vorlauftemperaturregelkreis, dessen Sollwert von der gemittelten Außentemperatur abhängt [...].	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils	
H-1b Level 2	SRI	Erweiterte zentrale automatische Steuerung	
	DIN	Erweiterte zentrale automatische Regelung [...] der TABS-Zone, die dafür ausgelegt [...] ist, eine optimale Selbstregelung der Raumtemperatur innerhalb des erforderlichen Behaglichkeitsbereichs [...] zu erreichen.	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils; Zeitprofile für die Soll-Vorlauftemperatur zur Nutzung des Selbstregeleffekts	
H-1b Level 3	SRI	Fortgeschrittene zentrale automatische Steuerung mit intermittierendem Betrieb und/oder Rückführung der Raumtemperatur	
	DIN	[...] Um elektrische Energie zu sparen, wird die Pumpe regelmäßig abgeschaltet [...] [und/oder] der Sollwert der Vorlauftemperatur wird durch [...] Raumtemperatur-Rückführregler korrigiert [...].	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils; Korrektur des Sollwerts über den Verlauf der Raumtemperatur	

Tabelle 3.4: SRI Service H-2a, Steuerung des Wärmeerzeugers (alle außer Wärmepumpen) (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 1.6)

H-2a Level 0	SRI	Konstante Temperaturregelung	
	DIN	Konstant-Temperaturregelung	
	Ums	Konstante Soll-Vorlauftemperaturregelung am Wärmeerzeuger	
H-2a Level 1	SRI	Variable Temperaturregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur	
	DIN	Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung	
	Ums	Außentemperaturgeführte Anpassung der Soll-Vorlauftemperatur	
H-2a Level 2	SRI	Variable Temperaturregelung in Abhängigkeit von der Last (z. B. in Abhängigkeit vom Sollwert der Vorlauftemperatur)	
	DIN	Von der Last abhängige variable Temperaturregelung; z. B. in Abhängigkeit vom Sollwert der Vorlauftemperatur	
	Ums	Außentemperaturgeführte Anpassung der Soll-Vorlauftemperatur; Korrektur des Sollwerts durch Berücksichtigung der Spreizung (VL/RL)	

Tabelle 3.5: SRI Service H-2b, Steuerung des Wärmeerzeugers (für Wärmepumpen) (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 1.8)

H-2b Level 0	SRI	On/Off-Steuerung des Wärmeerzeugers	
	DIN	Ein/Aus-Regelung des Wärmeerzeugers	
	Ums	Wärmepumpe mit einem Verdichter mit fester Drehzahl; Teillastbetrieb durch Takten des Verdichters; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig, analog zu H-2a (1)	
H-2b Level 1	SRI	Mehrstufige Steuerung der Wärmeerzeugerleistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Ein- und Ausschalten mehrerer Verdichter)	
	DIN	Mehrstufenregelung der Wärmeerzeuger-Leistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Ein-/Aus-Schalten verschiedener Kompressoren)	
	Ums	Wärmepumpe mit mehreren Verdichtern, die nach Leistungsbedarf zugeschaltet werden; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig, analog zu H-2a (1)	
H-2b Level 2	SRI	Variable Steuerung der Wärmeerzeugerleistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Heißgas-Bypass, Frequenzregelung des Wechselrichters)	
	DIN	Variable Regelung der Wärmeerzeuger-Leistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Bypass für heiße Gase, Inverterregelung)	
	Ums	Wärmepumpe mit Verdichter mit variabler Drehzahl; Anpassung der Drehzahl an den Leistungsbedarf; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig, analog zu H-2a (1)	
H-2b Level 3	SRI	Variable Steuerung der Wärmeerzeugerleistung in Abhängigkeit von der Last UND externen Signalen aus dem Netz	
	DIN	-	
	Ums	Wärmepumpe mit Verdichter mit variabler Drehzahl; Anpassung der Drehzahl an den Leistungsbedarf und an Netzsignale über Empfangs-Schnittstelle (Sperrern, Dimmen, Anlaufen)	

Tabelle 3.6: SRI Service C-1a, Regelung der Übergabe beim Kühlen, Anm.: primär zur Bewertung zentraler Systeme (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 3.1)

C-1a Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung der Raumtemperatur	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
C-1a Level 1	SRI	Zentrale automatische Steuerung	
	DIN	Zentrale automatische Regelung; Es gibt nur die eine zentrale automatische Regelung, die nur die Verteilung oder nur die Erzeugung betrifft.	
	Ums	Keine Regelung auf Raumebene; außentemperaturgeführte Anpassung der Vorlauftemperatur am Erzeuger	
C-1a Level 2	SRI	Einzelraumregelung	
	DIN	Einzelraumregelung; durch Thermostatventile oder elektronische Regeleinrichtung	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung auf konstanten Sollwert	
C-1a Level 3	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation zwischen Reglern und zu BACS	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation: zwischen zwei Reglern und GA- Systemen (z. B. Zeitschaltprogramm, Raumtemperatur-Sollwert)	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung gemäß Sollwertprofil; Kommunikation zu übergeordneter GA zur Übergabe von Sollwertprofilen	
C-1a Level 4	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung (Präsenz): zwischen den Reglern und dem GA-System, bedarfs-/präsenzabhängige Regelung [...]	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung; Anwesenheitserkennung mit Präsenzmelder; belegungsabh. Sollwertprofile; Kommunikation zu übergeordneter GA	

Tabelle 3.7: SRI Service C-1a, Regelung der Übergabe beim Kühlen, hier: alternative Betrachtung dezentraler Systeme (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 3.1)

C-1a_dezentral Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung der Raumtemperatur	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
C-1a_dezentral Level 1	SRI	Zentrale automatische Steuerung	<p>Keine Umsetzung bei dezentralen Anlagen.</p>
	DIN	Zentrale automatische Regelung; Es gibt nur die eine zentrale automatische Regelung, die nur die Verteilung oder nur die Erzeugung betrifft.	
	Ums	[Keine Umsetzung bei dezentralen Anlagen.]	
C-1a_dezentral Level 2	SRI	Einzelraumregelung	
	DIN	Einzelraumregelung; durch Thermostatventile oder elektronische Regeleinrichtung	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung auf konstanten Sollwert	
C-1a_dezentral Level 3	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation zwischen Reglern und zu BACS	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation: zwischen zwei Reglern und GA- Systemen (z. B. Zeitschaltprogramm, Raumtemperatur-Sollwert)	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung gemäß Sollwertprofil; Kommunikation zu übergeordneter GA zur Übergabe von Sollwertprofilen	
C-1a_dezentral Level 4	SRI	Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung	
	DIN	Stufenlose Einzelraumregelung mit Kommunikation und Anwesenheitserkennung (Präsenz): zwischen den Reglern und dem GA-System, bedarfs-/präsenzabhängige Regelung [...]	
	Ums	Motorisches Durchgangsventil und Raumfühler zur Raumtemperaturregelung; Anwesenheitserkennung mit Präsenzmelder; belegungsabh. Sollwertprofile; Kommunikation zu übergeordneter GA	

Tabelle 3.8: SRI Service C-1b, Regelung der Übergabe für TABS (Kühlbetrieb) (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 3.2)

C-1b Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung der Raumtemperatur	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
C-1b Level 1	SRI	Zentrale automatische Steuerung	
	DIN	Zentrale automatische Regelung [...] für eine TABS-Zone [...] ist üblicherweise ein Vorlauftemperaturregelkreis, dessen Sollwert von der gemittelten Außentemperatur abhängt [...].	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils	
C-1b Level 2	SRI	Erweiterte zentrale automatische Steuerung	
	DIN	Erweiterte zentrale automatische Regelung [...] der TABS-Zone, die dafür ausgelegt [...] ist, eine optimale Selbstregelung der Raumtemperatur innerhalb des erforderlichen Behaglichkeitsbereichs [...] zu erreichen.	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils; Zeitprofile für die Soll-Vorlauftemperatur zur Nutzung des Selbstregeleffekts	
C-1b Level 3	SRI	Fortgeschrittene zentrale automatische Steuerung mit intermittierendem Betrieb und/oder Rückführung der Raumtemperatur	
	DIN	[...] a) [...] Um elektrische Energie zu sparen, wird die Pumpe regelmäßig abgeschaltet [...] b) [...] Der Sollwert der Vorlauftemperatur wird durch[...] Raumtemperatur-Rückführregler korrigiert [...].	
	Ums	Außentemperaturabhängige Anpassung der Vorlauftemperatur auf Zonenebene mithilfe eines Mischventils; Korrektur des Sollwerts über den Verlauf der Raumtemperatur	

Tabelle 3.9: SRI Service C-1f, Schaltsperre: Vermeidung von gleichzeitigem Heizen und Kühlen im selben Raum (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 3.6)

C-1f Level 0	SRI	Keine Verriegelung	
	DIN	Keine Verriegelung: Die beiden Anlagen werden unabhängig voneinander geregelt und das gleichzeitige Heizen und Kühlen ist möglich.	
	Ums	Keine Verriegelung	
C-1f Level 1	SRI	Teilweise Verriegelung (Minimierung des Risikos von gleichzeitigem Heizen und Kühlen, z.B. durch gleitende Sollwerte)	
	DIN	Teilweise Verriegelung (je nach HLK-System): [...] Möglichkeit des gleichzeitigen Heizens und Kühlens [...] verringert wird. [...] Festlegung eines gleitenden Sollwerts für die Vorlauftemperatur der zentral geregelten Anlage.	
	Ums	Heiz- und Kühlkurve, beziehungsweise die Grenztemperaturen, liegen so weit auseinander, dass gleichzeitiges Heizen und Kühlen in Räumen unwahrscheinlich ist.	
C-1f Level 2	SRI	Vollständige Verriegelung (das Kontrollsystem stellt sicher, dass nicht gleichzeitig geheizt und gekühlt werden kann)	
	DIN	Vollständige Verriegelung: Durch die Automationsfunktion kann sichergestellt werden, dass ein gleichzeitiges Heizen und Kühlen ausgeschlossen ist.	
	Ums	Durch mechanische Verriegelung (Umschaltventil) ist ein gleichzeitiger Betrieb der Systeme ausgeschlossen.	

Tabelle 3.10: SRI Service C-2a, Generatorsteuerung für die Kühlung (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 3.7)

C-2a Level 0	SRI	On/Off-Steuerung der Kälteerzeugung	
	DIN	Konstant-Temperaturregelung	
	Ums	Kältemaschine mit einem Verdichter mit fester Drehzahl; Teillastbetrieb durch Takten des Verdichters; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig	
C-2a Level 1	SRI	Mehrstufige Steuerung der Kälteerzeugungsleistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Ein- und Ausschalten mehrerer Verdichter)	
	DIN	Von der Außentemperatur abhängige variable Temperaturregelung	
	Ums	Kältemaschine mit mehreren Verdichtern, die nach Leistungsbedarf zugeschaltet werden; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig	
C-2a Level 2	SRI	Variable Steuerung der Kälteerzeugungsleistung in Abhängigkeit von der Last oder dem Bedarf (z. B. Heißgas-Bypass, Frequenzregelung des Wechselrichters)	
	DIN	Von der Last abhängige variable Temperaturregelung; Dies beinhaltet die Regelung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.	
	Ums	Kältemaschine mit Verdichter mit variabler Drehzahl; Anpassung der Drehzahl an den Leistungsbedarf; Ann. hier: Vorlauftemperaturregelung außentemperaturabhängig	
C-2a Level 3	SRI	Variable Steuerung der Kühlleistung in Abhängigkeit von der Last UND externen Signalen aus dem Netz	
	DIN	-	
	Ums	Kältemaschine mit Verdichter mit variabler Drehzahl; Anpassung der Drehzahl an den Leistungsbedarf und an Netzsignale über Empfangs-Schnittstelle (Sperrern, Dimmen, Anlaufen)	

Tabelle 3.11: SRI Service V-1a, Regelung des Zuluftstroms auf der Raumebene (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 4.1)

V-1a Level 0	SRI	Kein Belüftungssystem oder manuelle Steuerung	
	DIN	Keine automatische Regelung: Die Anlage läuft durchgängig (z. B. manuell betätigter Schalter).	
	Ums	Keine Regelung des Luftvolumenstroms auf Raumebene	
V-1a Level 1	SRI	Uhrenkontrolle	
	DIN	Zeitabhängige Regelung: Das System läuft nach einem vorgegebenen Zeitplan.	
	Ums	Dichtschließender Konstantvolumenstromregler je Zone, deren Stellantrieb von einer Zeitschaltuhr angesteuert wird (kein oder konstanter Volumenstrom)	
V-1a Level 2	SRI	Steuerung der Anwesenheitserkennung	
	DIN	Präsenzabhängige Regelung: Die Anlage arbeitet in Abhängigkeit von der Belegung (Anwesenheit, Lichtschalter, Infrarotsensoren usw.).	
	Ums	Dichtschließender Konstantvolumenstromregler je Zone, deren Stellantrieb von einem Präsenzmelder angesteuert wird (kein oder konstanter Volumenstrom)	
V-1a Level 3	SRI	Zentrale Bedarfssteuerung auf der Grundlage von Luftqualitätssensoren (CO ₂ , VOC, Feuchtigkeit, ...)	
	DIN	Bedarfsabhängige Regelung: Die Anlage arbeitet in Abhängigkeit vom Luftqualitätsbedarf (Messung von CO ₂ , VOC usw.).	
	Ums	Variable Volumenstromregler je Zone; Regelung des Luftvolumenstroms auf Luftqualitätssollwert in der Zonen-Abluft	
V-1a Level 4	SRI	Lokale Bedarfssteuerung auf der Grundlage von Luftqualitätssensoren (CO ₂ , VOC,...) mit lokalem Durchfluss von/zu der Zone, der durch Klappen geregelt wird	
	DIN	-	
	Ums	Variable Volumenstromregler je Raum; Regelung des Luftvolumenstroms auf Luftqualitätssollwert im Raum	

Tabelle 3.12: SRI Service V-1c, Luftstrom- oder Druckregelung auf der Ebene der Lüftungsanlage (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 4.5)

V-1c Level 0	SRI	Keine automatische Steuerung: Kontinuierliche Zufuhr des Luftstroms für eine maximale Belüftung aller Räume	
	DIN	Keine automatische Regelung: kontinuierlicher Zuluft-Volumenstrom für eine maximale Last in allen Räumen	
	Ums	Keine Regelung (Ein/Aus)	
V-1c Level 1	SRI	Ein-Aus-Zeitsteuerung: Kontinuierliche Zufuhr des Luftstroms für eine maximale Belüftung aller Räume während der Nennbelegungszeit	
	DIN	Zeitabhängige Ein/Aus-Regelung: kontinuierlicher Zuluft-Volumenstrom für eine maximale Last in allen Räumen während der nominellen Belegungszeit	
	Ums	Steuerung über Zeitschaltuhr; konstante Leistung während definierter Nutzungszeiten	
V-1c Level 2	SRI	Mehrstufige Steuerung: Zur Reduzierung des Hilfsenergiebedarfs des Ventilators	
	DIN	Mehrstufenregelung: zur Verringerung des Hilfsenergiebedarfs des Ventilators	
	Ums	Ventilator mit mindestens zwei Drehzahlstufen; Steuerung über mehrstufiges Zeitprofil; Teillast in Zeiten mit bekannter geringerer Belegung	
V-1c Level 3	SRI	Automatische Volumenstrom- oder Druckregelung ohne Druckrückstellung: Lastabhängige Versorgung des Luftstroms für den Bedarf aller angeschlossenen Räume.	
	DIN	Automatische Durchfluss- oder Druckregelung ohne Druckrücksetzung: lastabhängiger Zuluft-Volumenstrom für den Bedarf aller angeschlossenen Räume	
	Ums	Ventilator mit variabler Drehzahl; Regelung auf Druck-Sollwert im Kanalnetz	
V-1c Level 4	SRI	Automatische Volumenstrom- oder Druckregelung mit Druckrückstellung: Lastabhängige Versorgung des Luftstroms für den Bedarf aller angeschlossenen Räume (bei variablen Luftmengensystemen mit VFD).	
	DIN	Automatische Durchfluss- oder Druckregelung: lastabhängiger Zuluft-Volumenstrom für den Bedarf aller angeschlossenen Räume (für Anlagen mit variablem Luftvolumenstrom und Frequenzumrichterantrieb)	
	Ums	Ventilator mit variabler Drehzahl; Regelung auf Druck-Sollwert im Kanalnetz; Anpassung des Drucksollwerts an den Bedarf (Auswertung Klappenstellung der Volumenstromregler)	

Tabelle 3.13: SRI Service V-2d, Regelung der Zulufttemperatur auf der Ebene des Lüftungsgeräts (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 4.9)

V-2d Level 0	SRI	Keine automatische Regelung	
	DIN	Keine automatische Regelung: Es liegt kein Regelkreis vor, der eine Regelung der Zulufttemperatur ermöglicht.	
	Ums	Keine Temperierung der Zuluft	
V-2d Level 1	SRI	Konstanter Sollwert: Ein Regelkreis ermöglicht die Regelung der Zulufttemperatur. Der Sollwert ist konstant und kann nur manuell geändert werden.	
	DIN	Konstanter Sollwert: Ein Regelkreis ermöglicht die Regelung der Zulufttemperatur, der Sollwert ist konstant und kann nur durch manuelle Betätigung verändert werden.	
	Ums	Regelung der Zulufttemperatur auf konstante Soll-Temperatur	
V-2d Level 2	SRI	Variabler Sollwert mit Außentemperaturkompensation	
	DIN	Variabler Sollwert mit von der Außentemperatur abhängiger Anpassung: Ein Regelkreis ermöglicht die Regelung der Zulufttemperatur. Der Sollwert ist eine einfache Funktion der Außentemperatur [...].	
	Ums	Regelung der Zulufttemperatur auf Soll-Temperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur (Heizkurve/ Kühlkurve)	
V-2d Level 3	SRI	Variabler Sollwert mit lastabhängiger Kompensation. Ein Regelkreis ermöglicht die Regelung der Zulufttemperatur. Der Sollwert wird in Abhängigkeit von den Lasten im Raum definiert	
	DIN	Variabler Sollwert mit lastabhängiger Anpassung: [...] Der Sollwert ist als Funktion der Lasten im Raum definiert. [...] Temperaturen oder die Positionen des [...] Stellgeräts in den verschiedenen Räumen [...] erfassen.	
	Ums	Regelung der Zulufttemperatur auf Soll-Temperatur, die an den Bedarf der Räume anpasst wird (Rückmeldung der Raumtemperatur/-en)	

Tabelle 3.14: SRI Service DE-1, Sonnenschutz für Fenster (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 6.1)

DE-1 Level 0	SRI	Kein Sonnenschutz oder nur manuelle Bedienung	
	DIN	Handbetrieb: meist nur für manuelle Abschattung verwendet, Energieeinsparung hängt nur vom Nutzerverhalten ab.	
	Ums	Manueller Sonnenschutz	
DE-1 Level 1	SRI	Motorbetrieb mit manueller Steuerung	
	DIN	Motorbetrieb mit manueller Regelung: meist nur für leichteste manuelle (motorgestützte) Abschattung verwendet, Energieeinsparung hängt nur vom Nutzerverhalten ab.	
	Ums	Motorbetriebener Sonnenschutz mit manueller Steuerung	
DE-1 Level 2	SRI	Motorisierter Betrieb mit automatischer Steuerung auf der Grundlage von Sensordaten	
	DIN	Motorbetrieb mit automatischer Regelung: automatisch geregeltes Dimmen zu Reduzierung der Kühlenergie.	
	Ums	Steuerung des Sonnenschutzes in Abhängigkeit der Einstrahlung	
DE-1 Level 3	SRI	Kombinierte Licht-/Jalousie-/HLK-Steuerung	
	DIN	Kombinierte Regelung [...] zur Optimierung der Energienutzung für die HLK-Anlage, die Sonnenschutzeinrichtungen und die Beleuchtung in Räumen [...].	
	Ums	Steuerung des Sonnenschutzes in Abhängigkeit der Einstrahlung; Erfassung von Präsenz und Beleuchtungsstärke; Konstantlichtregelung der Beleuchtung; Sensordatenübermittlung an HLK-Systeme	
DE-1 Level 4	SRI	Prädiktive Jalousiesteuerung (z. B. auf der Grundlage der Wettervorhersage)	
	DIN	-	
	Ums	Steuerung des Sonnenschutzes in Abh. der Einstrahlung und Wetterprognose; Erfassung von Präsenz und Beleuchtungsstärke; Konstantlichtregelung; Sensordaten- und Prognoseübermittlung an HLK-Systeme	

Tabelle 3.15: SRI Service MC-4, Erkennen von Fehlern an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Fehler (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, Funktion 7.3)

MC-4 Level 0	SRI	Keine zentrale Anzeige von erkannten Fehlern und Alarmen	
	DIN	Keine zentrale Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen	
	Ums	Anzeige von Fehlern und Alarmen nur in eingebetteter Firmware	
MC-4 Level 1	SRI	Mit zentraler Anzeige von erkannten Fehlern und Alarmen für mindestens 2 relevante TBS	
	DIN	Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen	
	Ums	Alarm-Management-Modul für mindestens zwei gebäudetechnische Systeme mit zentraler Erfassung, Visualisierung, Speicherung und Reporting von Fehlern und Alarmen	
MC-4 Level 2	SRI	Mit zentraler Anzeige von erkannten Fehlern und Alarmen für alle relevanten TBS	
	DIN	Mit zentraler Anzeige festgestellter Störungen und Warnungen einschließlich Diagnose- Funktionen	
	Ums	Alarm-Management-Modul für alle gebäudetechnischen Systeme mit zentraler Erfassung, Visualisierung, Speicherung und Reporting von Fehlern und Alarmen	
MC-4 Level 3	SRI	Mit zentraler Anzeige von erkannten Fehlern und Alarmen für alle relevanten TBS, einschließlich Diagnosefunktionen	
	DIN	-	
	Ums	Alarm-Management-Modul für alle gebäudetechnischen Systeme mit Erfassung, Visualisierung, Speicherung und Reporting von Alarmen sowie Diagnose-Software für Zeitreihen- und Korrelations-Analyse	

Tabelle 3.16: SRI Service MC-13, Zentrale Berichterstattung über TBS-Leistung und Energieverbrauch (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, keine passende Funktionsbeschreibung)

MC-13 Level 0	SRI	Keine	
	DIN	-	
	Ums	Zähler ohne Kommunikationsschnittstelle	
MC-13 Level 1	SRI	Zentrale oder Remote-Berichterstattung über den Echtzeit-Energieverbrauch pro Energieträger	
	DIN	-	
	Ums	Kommunikative Energiezähler (Funk/Verkabelung) mit Online-Energiemanagement-Service für alle Energieträger-Hausanschlüsse (bspw. Strom & Gas)	
MC-13 Level 2	SRI	Zentrale oder ferngesteuerte Meldung des Echtzeit-Energieverbrauchs pro Energieträger, wobei die TBS von mindestens 2 Bereichen in einer Schnittstelle kombiniert werden	
	DIN	-	
	Ums	Kommunikative Energiezähler für mindestens zwei gebäudetechnische Systeme, aufgeschaltet auf zentraler Energiemanagementsoftware (EMS) (zusätzlich bspw. Heizung & Lüftung)	
MC-13 Level 3	SRI	Zentrale oder ferngesteuerte Berichterstattung über den Echtzeit-Energieverbrauch pro Energieträger, die die TBS aller Hauptbereiche in einer Schnittstelle zusammenfasst	
	DIN	-	
	Ums	Kommunikative Energiezähler für alle gebäudetechnischen Systeme, aufgeschaltet auf zentraler Energiemanagementsoftware (EMS)	

Tabelle 3.17: SRI Service MC-30, Eine einzige Plattform, die eine automatische Steuerung und Koordinierung zwischen den TBS sowie eine Optimierung des Energieflusses auf der Grundlage von Belegung, Wetter und Netzsignalen ermöglicht. (DIN EN ISO 52120-1:2025-02, Tabelle 5, keine passende Funktionsbeschreibung)

MC-30 Level 0	SRI	Keine	
	DIN	-	
	Ums	Keine Plattform	
MC-30 Level 1	SRI	Eine einzige Plattform, die die manuelle Steuerung mehrerer TBS ermöglicht	
	DIN	-	
	Ums	Gemeinsame Basis-Automatisierungssoftware mit Bedienfunktionen für alle gebäudetechnischen Systeme	
MC-30 Level 2	SRI	Eine einzige Plattform, die eine automatische Kontrolle und Koordination zwischen TBS ermöglicht.	
	DIN	-	
	Ums	Gemeinsames erweitertes Managementsystem (Gebäudeleittechnik) für alle gebäudetechnischen Systeme	
MC-30 Level 3	SRI	Eine einzige Plattform, die eine automatische Steuerung und Koordinierung zwischen den TBS sowie eine Optimierung des Energieflusses auf der Grundlage von Belegung, Wetter und Netzsignalen ermöglicht	
	DIN	-	
	Ums	Gemeinsames erweitertes Managementsystem (Gebäudeleittechnik) mit Cloud-Anbindung für alle gebäudetechnischen Systeme	

4 Kombinationsmöglichkeiten der SRI-Key-Services

Tabelle 4.1: Kombinationsmöglichkeiten H-1a, Regelung der Wärmeübergabe <> H-2a, Steuerung des Wärmeerzeugers (alle außer Wärmepumpen)

	H-1a (0)	H-1a (1)	H-1a (2)	H-1a (3)	H-1a (4)
H-2a (0)	o	o	o	-	-
H-2a (1)	o	+	+	o	-
H-2a (2)	-	-	+	+	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

H-1a (0)		H-2a (0)	
H-1a (1)		H-2a (1)	
H-1a (2)		H-2a (2)	
H-1a (3)			
H-1a (4)			

Tabelle 4.2: Kombinationsmöglichkeiten H-1b, Regelung der Übergabe für TABS (Heizbetrieb) <> H-2a, Steuerung des Wärmeerzeugers (alle außer Wärmepumpen)

	H-1b (0)	H-1b (1)	H-1b (2)	H-1b (3)
H-2a (0)	o	o	o	-
H-2a (1)	o	o	o	o
H-2a (2)	-	-	-	o

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

H-1b (0)		H-2a (0)	
H-1b (1)		H-2a (1)	
H-1b (2)		H-2a (2)	
H-1b (3)			

Tabelle 4.3: Kombinationsmöglichkeiten H-1a, Regelung der Wärmeübergabe <> H-2b, Steuerung des Wärmeerzeugers (für Wärmepumpen)

	H-1a (0)	H-1a (1)	H-1a (2)	H-1a (3)	H-1a (4)
H-2b (0)	o	o	o	-	-
H-2b (1)	o	o	+	+	o
H-2b (2)	o	o	o	+	+
H-2b (3)	o	o	o	+	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

H-1a (0)		H-2b (0)	
H-1a (1)		H-2b (1)	
H-1a (2)		H-2b (2)	
H-1a (3)		H-2b (3)	
H-1a (4)			

Tabelle 4.4: Kombinationsmöglichkeiten H-1b, Regelung der Übergabe für TABS (Heizbetrieb) <> H-2b, Steuerung des Wärmeerzeugers (für Wärmepumpen)

	H-1b (0)	H-1b (1)	H-1b (2)	H-1b (3)
H-2b (0)	o	o	o	-
H-2b (1)	+	+	+	o
H-2b (2)	+	+	+	+
H-2b (3)	o	o	o	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

Tabelle 4.5: Kombinationsmöglichkeiten C-1a, Regelung der Übergabe beim Kühlen <> C-2a, Generatorsteuerung für die Kühlung

	C-1a (0)	C-1a (1)	C-1a (2)	C-1a (3)	C-1a (4)
C-2a (0)	o	o	o	-	-
C-2a (1)	-	-	+	+	+
C-2a (2)	-	-	+	+	+
C-2a (3)	-	-	+	+	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

C-1a (0)			
C-1a (1)			
C-1a (2)			
C-1a (3)			
C-1a (4)			

Tabelle 4.6: Kombinationsmöglichkeiten C-1b, Regelung der Übergabe für TABS (Kühlbetrieb)
 <> C-2a, Generatorsteuerung für die Kühlung

	C-1b (0)	C-1b (1)	C-1b (2)	C-1b (3)
C-2a (0)	o	o	o	-
C-2a (1)	-	o	+	+
C-2a (2)	-	o	o	+
C-2a (3)	-	o	o	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Leveln

Tabelle 4.7: Kombinationsmöglichkeiten V-1a, Regelung des Zuluftstroms auf der Raumebene
 <> V-1c, Luftstrom- oder Druckregelung auf der Ebene der Lüftungsanlage

	V-1a (0)	V-1a (1)	V-1a (2)	V-1a(3)	V-1a (4)
V-1c (0)	+	o	-	-	-
V-1c (1)	+	+	-	-	-
V-1c (2)	-	-	+	o	o
V-1c (3)	-	-	+	+	+
V-1c (4)	-	-	+	+	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Levels

Tabelle 4.8: Kombinationsmöglichkeiten MC-4, Erkennen von Fehlern an gebäudetechnischen Anlagen und Unterstützung bei der Diagnose dieser Fehler <> MC-30, Eine einzige Plattform, die eine automatische Steuerung und Koordinierung zwischen den TBS sowie eine Optimierung des Energieflusses auf der Grundlage von Belegung, Wetter und Netzsignalen ermöglicht.

	MC-30 (0)	MC-30 (1)	MC-30 (2)	MC-30 (3)
MC-4 (0)	+	o	o	-
MC-4 (1)	o	+	+	+
MC-4 (2)	-	-	+	+
MC-4 (3)	-	-	+	+

Legende

- technisch nicht sinnvoll
- o technisch möglich
- + technisch sinnvoll

Darstellungen zu den aufgeführten Service-Levels

